

É possível identificar a concordância com um posicionamento positivo em relação aos consórcios multifinalitários, conforme demonstrado no tracejado 03 (verde). Por outro lado, contraditoriamente a essa visão positiva, verifica-se nos tracejados 05 (lilás) e 01 (vermelho) uma oposição entre as experiências de participação nos consórcios existentes e o apoio dos governos Estaduais e Federais para um melhor funcionamento desses consórcios, sendo que esse fator foi apontado nas entrevistas.

Outro ponto elencando que também manifesta oposição é a questão da administração e gestão dos municípios. Essa oposição nos incita a pensar em um contexto mais complexo, como é o caso dos consórcios multifinalitários, diante da necessidade de repensar o modelo de gestão e de se promover, *a priori*, uma estrutura mínima composta por quadros técnicos, bem como uma legislação com melhores parâmetros para os municípios no que se refere à participação nos consórcios.

Portanto, embora haja inúmeros obstáculos, os consórcios intermunicipais multifinalitários podem ser considerados como um mecanismo de reinvenção de política regional em decorrência de sua pluralidade de atuação, mas como foi visto pelas entrevistas e pela análise fatorial de correspondência, especialmente, há a necessidade de modernização institucional dos consórcios, bem como soluções que minimizem as mazelas administrativas ocasionadas pela precária qualificação das equipes e baixo conhecimento por parte dos gestores.

5.4 Produto Final

Diante de um cenário complexo que a microrregião de Teófilo Otoni tem como característica em decorrência das dificuldades e desafios que foram acentuados no capítulo anterior, verificou-se a necessidade de realizar a proposição de um Protocolo de Intenções que servirá como diretriz para a atuação do consórcio intermunicipal multifinalitário nas áreas que os entes consorciados definirem como prioritárias.

Portanto, a seguir segue um modelo com dispositivos elencados de forma geral para apreciação do consórcio que eventualmente seja constituído. Vejamos.

Protocolo de Intenções

Dispõe sobre a constituição de um consórcio multifinalitário para a microrregião de Teófilo Otoni e dá outras providências.

Preâmbulo

Os municípios de Ataléia, Catuji, Franciscópolis, Frei Gaspar, Itaipé, Ladainha, Malacacheta, Novo Oriente de Minas, Ouro Verde de Minas, Pavão, Poté, Setubinha e Teófilo Otoni, doravante denominados "Municípios Consorciados", representados por seus respectivos prefeitos, resolvem celebrar o presente Protocolo de Intenções com vistas à constituição de um Consórcio Intermunicipal Multifinalitário, nos termos da legislação vigente, especialmente da Lei 11.107/2005, do Decreto-Lei 6.017/2007, bem como das leis municipais aprovadas para tal finalidade.

CAPÍTULO I

DA DENOMINAÇÃO, DA SEDE, DO PRAZO E DO REGIME JURÍDICO

Cláusula Primeira – O presente consórcio será denominado Consórcio Intermunicipal Multifinalitário {...} com sede no município {...}, localizado no endereço {...}.

Cláusula Segunda – O prazo de vigência do consórcio descrito na Cláusula Primeira será por tempo indeterminado.

Cláusula Terceira - O consórcio público se constitui em associação pública, regido pelas normas de direito público, possuindo natureza autárquica, cujo exercício se dará sem fins lucrativos.

CAPÍTULO II

DOS ENTES CONSORCIADOS

Cláusula Quarta - São subscritores deste Protocolo de intenções e poderão vir a integrar o Consórcio Intermunicipal Multifinalitário como consorciados os seguintes Municípios:

1 – Ataléia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº {...}, com sede administrativa localizada à Rua/Av. {...};

2 - Catuji, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº {...}, com sede administrativa localizada à Rua/Av. {...};

3 - Franciscópolis, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº {...}, com sede administrativa localizada à Rua/Av. {...};

4 - Frei Gaspar, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº {...}, com sede administrativa localizada à Rua/Av. {...};

5 - Itaipé, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº {...}, com sede administrativa localizada à Rua/Av. {...};

6 - Ladainha, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº {...}, com sede administrativa localizada à Rua/Av. {...};

7 - Malacacheta, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº {...}, com sede administrativa localizada à Rua/Av. {...};

8 - Novo Oriente de Minas, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº {...}, com sede administrativa localizada à Rua/Av. {...};

9 - Ouro Verde de Minas, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº {...}, com sede administrativa localizada à Rua/Av. {...};

10 - Pavão, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº {...}, com sede administrativa localizada à Rua/Av. {...};

11 - Poté, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº {...}, com sede administrativa localizada à Rua/Av. {...};

12 - Setubinha, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº {...}, com sede administrativa localizada à Rua/Av. {...};

13 - Teófilo Otoni, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº {...}, com sede administrativa localizada à Rua/Av. {...}.

CAPÍTULO III DOS OBJETIVOS

Cláusula Sexta - Observados os limites constitucionais e legais, os objetivos específicos do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário {...} serão determinados pelos entes que se consorciarem, admitindo-se, entre outros, os seguintes:

I - representar o conjunto dos entes que o integram, em matéria de interesses comuns, perante quaisquer outras entidades de direito público e privado, nacionais e internacionais, mediante decisão da Assembleia Geral;

CAPÍTULO IV DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO

Cláusula Sétima – O consórcio constituído por meio deste Protocolo de Intenções terá atuação intermunicipal, cujas áreas exploradas serão as seguintes:

{...}

CAPÍTULO V DOS COMPROMISSOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS

Cláusula Oitava - Os entes da Federação consorciados respondem subsidiariamente pelas obrigações do consórcio público.

Parágrafo único. Os dirigentes do consórcio público responderão pessoalmente pelas obrigações por ele contraídas caso pratiquem atos em desconformidade com a lei, os estatutos ou decisão da assembleia geral.

{...}

CAPÍTULO VI DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Cláusula Nona – A estrutura administrativa do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário {...} será composta da seguinte forma:

- I – Assembleia Geral
- II – Diretoria Executiva
- III – Do Conselho Fiscal
- IV - Controle Interno
- V - Conselho Consultivo

Seção I Da Assembleia Geral

Cláusula Décima – A assembleia geral é a instância máxima do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário {...} e suas deliberações serão aprovadas pelo voto da maioria simples dos consorciados presentes na assembleia.

Cláusula Décima-Primeira - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, havendo a possibilidade de convocações extraordinárias.

Cláusula Décima-Segunda - A Assembleia Geral poderá se reunir em caráter extraordinário mediante convocação de seu Presidente ou por maioria absoluta de seus membros, em ambos os casos com antecedência mínima de {...} dias.

Cláusula Décima-Terceira - Para a eleição e destituição do Presidente do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL a Assembleia Geral se reunirá extraordinariamente na forma da cláusula anterior, sendo necessária a presença e o voto da maioria absoluta dos membros, em única convocação.

Cláusula Décima-Quarta - O quórum exigido para a realização da Assembleia Geral em primeira convocação é da maioria absoluta dos entes consorciados.

Cláusula Décima-Quinta – Compete à Assembleia Geral: {...}

Seção II

Da Eleição do Presidente e do Vice-Presidente

Cláusula Décima-Sexta - O Presidente e o Vice-Presidente serão eleitos em Assembleia Geral especialmente convocada para tal finalidade, podendo ser apresentadas candidaturas no prazo de {...}, considerando aptos os candidatos Chefes de Poder Executivo de ente consorciado.

{...}

Seção III

Da Diretoria Executiva

Cláusula Décima-Sétima - A Diretoria Executiva do Consorcio Intermunicipal Multifinalitário {...} é composta pelos seguintes órgãos:

{...}

Cláusula Décima-Oitava – Compete à Diretoria Executiva:

{...}

Seção IV Do Conselho Fiscal

Cláusula Décima-Nona – O Conselho Fiscal será eleito na mesma Assembleia Geral em que forem eleitos o Presidente e Vice-Presidente do consórcio, constituído exclusivamente por Chefes do Poder Executivo dos entes consorciados.

Cláusula Vigésima – Compete ao Conselho Fiscal:

{...}

Seção V Do Controle Interno

Cláusula Vigésima-Primeira - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Consorcio Intermunicipal Multifinalitário {...} quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e aplicação das subvenções será exercida mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno institucional.

{...}

Seção VI Do Conselho Consultivo

Cláusula Vigésima-Primeira - O Conselho Consultivo será constituído por representantes da sociedade civil organizada, legalmente constituída, com sede ou representação nos entes consorciados e por cidadãos pertencentes aos entes e indicados pelos mesmos.

Cláusula Vigésima-Segunda – Compete ao Conselho Consultivo:

{...}

CAPÍTULO VII DA GOVERNANÇA E GESTÃO

Cláusula Vigésima-Terceira - Para o cumprimento de seus objetivos, o consórcio público poderá:

I – firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos do governo;

II – nos termos do contrato de consórcio de direito público, promover desapropriações e instituir servidões nos termos de declaração de utilidade ou necessidade pública, ou interesse social, realizada pelo Poder Público; e

III – ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da Federação consorciados, dispensada a licitação;

Cláusula Vigésima-Quarta – São instrumentos de governança do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário {...}:

{...}

Seção I

Do Regime Financeiro

Cláusula Vigésima-Quinta - A execução das receitas e das despesas do consórcio público deverá obedecer às normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas.

Seção II

Do Contrato de Rateio

Cláusula Vigésima-Sexta - Os entes consorciados somente entregarão recursos financeiros ao consórcio público mediante contrato de rateio.

§ 1º O contrato de rateio será formalizado em cada exercício financeiro, com observância da legislação orçamentária e financeira do ente consorciado contratante e depende da previsão de recursos orçamentários que suportem o pagamento das obrigações contratadas.

Seção III

Da Contratação do Consórcio por Ente Consorciado

Cláusula Vigésima-Sétima - O consórcio público poderá ser contratado por ente consorciado, ou por entidade que integra a administração indireta deste último, sendo dispensada a licitação nos termos do art. 2º, inciso III, da Lei nº 11.107, de 2005.

Seção IV

Da Concessão, Permissão ou Autorização de Serviços Públicos ou de Uso de Bens Públicos

Cláusula Vigésima-Oitava -Os consórcios públicos somente poderão outorgar concessão, permissão, autorização e contratar a prestação por meio de gestão associada de obras ou de serviços públicos mediante:

- I - obediência à legislação de normas gerais em vigor; e
- II-autorização prevista no contrato de consórcio público.

Seção V

Dos Servidores Públicos

Cláusula Vigésima-Nona - O quadro de pessoal do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário {...} será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho.

Cláusula Trigésima - Os entes consorciados poderão disponibilizar servidores, na forma da legislação local.

Parágrafo Único - Os servidores disponibilizados permanecerão atrelados ao regime jurídico originário, havendo possibilidade da concessão de gratificações ou adicionais, nos termos e valores previamente definidos.

CAPÍTULO VIII

DO CONTRATO DE PROGRAMA

Cláusula Trigésima-Primeira – Considera-se contrato de programa o instrumento pelo qual devem ser constituídas e reguladas as obrigações que um ente da Federação, inclusive sua administração indireta, tenha para com outro ente da Federação, ou para com consórcio público, no âmbito da prestação de serviços públicos por meio de cooperação federativa;

Cláusula Trigésima-Segunda - É permitido celebrar contrato de programa para prestar serviços por meios próprios ou através de terceiros, sob sua gestão administrativa ou contratual.

CAPÍTULO IX

DA RETIRADA E DA EXCLUSÃO DE ENTE CONSORCIADO

Cláusula Trigésima-Terceira - Nenhum ente da Federação poderá ser obrigado a se consorciar ou a permanecer consorciado.

Cláusula Trigésima-Quarta - A retirada do ente consorciado deverá ser precedida de comunicação formal à Assembleia Geral com antecedência mínima de {...} dias.

CAPÍTULO X DA ALTERAÇÃO E DA EXTINÇÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO

Cláusula Trigésima-Quinta - A alteração ou a extinção do presente contrato dependerá de instrumento aprovado pela Assembleia Geral, ratificado mediante lei por todos os entes consorciados.

CAPÍTULO XI DISPOSIÇÕES GERAIS

Cláusula Trigésima-Sexta – {...}

Por estarem firmes e acordados, os Prefeitos dos respectivos municípios consorciados assinam o presente Protocolo de Intenções em 13 (treze) vias de igual teor e forma.

Local e data.

Assinaturas:

Desta forma, há que mencionar que o referido modelo se encontra pautado num *script* de generalidade, tendo em vista que caberá aos entes consorciados definirem de forma mais precisa e específica as regras que contemplam melhor a gestão e execução dos objetivos propostos pelo consórcio, sendo este apenas uma proposição cuja finalidade é despertar os prefeitos para um novo instrumento de gestão.

